

QORAMOLCHILIKDA XARAJATLARI HISOBI VA MAHSULOT TANNARXNI HISOBLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

Alikulov A.I.¹, Karimov I.²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti professori, ²2 kurs magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054258>

Annatsiya. Maqolada qoramolchilikda ishlab chiqarish xarajatlari hisobi va mahsulot tannarxini aniqlashning hozirgi holati atroflicha tahlil qilinib, ishlab chiqarish xarajatlari hisobi va mahsulot tannarxini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: xarajatlar, xarajat elementlari, xarajat moddalari, xarajat ob'ektlari, kalkulyatsiya ob'ekti, asosiy mahsulot, qo'shimcha mahsulot, hisobvaraqlar, hisobvaraqlar bog'lanishi.

Аннотация. В статье проведено подробный анализ современного состояния учета затрат на производства и калькулирования себестоимости продукции в скотоводстве, а также даны предложения и рекомендации по совершенствованию учета затрат на производства и калькулирования себестоимости продукции.

Ключевые слова: затраты, элементы затрат, статьи затрат, объекты затрат, объект калькуляции, основной продукт, дополнительный продукт, счета, связь счетов.

KIRISH

Chorvachilikning Respublikamizdagi asosiy tarmoqlaridan biri qoramolchilik hisoblanadi. Qoramolchilik - chorvachilikning asosiy sohalaridan biri bo'lib, aholini go'sht, sut mahsulotlari hamda yengil sanoatni teri va boshqa xom ashyo bilan ta'minlaydi. Qoramolchilik olinadigan go'ng dehqonchilikda yerlar unumdorligini oshirishda keng qo'llanadi.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda aholiga ekologik toza va sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berishning ahamiyati oshib bormoqda. Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) ma'lumotlariga ko'ra, «Kelgusi o'n yillikda sut va parranda go'shti ishlab chiqarishning eng yuqori sur'atlarda, mos ravishda 22 % va 17 % ga o'sishi prognoz qilinmoqda. Ko'pgina mamlakatlarda go'sht va sutni ko'proq ishlab chiqarishga chorva mollarining sonini ko'paytirish va har bir hayvondan olinadigan mahsulot ishlab chiqarishni oshirish orqali erishiladi»¹.

Ekologik toza va sifatli chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni oshirish bilan birga ular tannarxini pasaytirish ham muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ushbu masala bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi PF-5853-son Farmonida: «Chorvachilikda mahsuldorlikni oshirish, baliq va parranda go'shti, shuningdek, sut ishlab chiqarishni barqaror intensivlashtirishga qaratilgan tadqiqot ishlarini olib borish», shuningdek «asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishning iqtisodiy ko'rsatkichlari (xarajat, daromad, foyda, rentabellik) to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish, taqqoslash va chop

¹ OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030. <https://www.fao.org/3/cb5332en/Meat.pdf>.

etish»² vazifalari qo'yilgan. Tannarxni pasaytirishda mahsulot ishlab chiqarish uchun unumsiz xarajatlarni oldini olish, xarajatlarni optimallashtirish, bevosita va bilvosita xarajatlarni doimo nazorat qilish lozim. Ushbu vazifalarni xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda buxgalteriya hisobi axborotlari asosida amalga oshiriladi.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, qishloq xo'jalik korxonalarida, jumladan qoramolchilikda ishlab chiqarish xarajatlari hisobi va mahsulot tannarxini aniqlashda ayrim muammolar mavjudligini qo'rsatmoqda. Ushbu muammolarni hal etilishi qoramolchilik mahsulot tannarxini pasaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Mavzuga doir adabiyotlar sharxi.

S.V.Bobrikova, Ye.L.Mosunova va O.O.Zlobinalar chorvachilikda ishlab chiqarish xarajatlari hisobini tashkil etish bo'yicha quyidagi fikrlarni bildirishadilar: "Sut chorvachiligida ishlab chiqarish hisobini tashkil etish va yuritishda ushbu jarayonlarni shunday tashkil qilish kerak-ki, bo'linmalar faoliyati xarajatlari va natijalari boshqaruv tizimini «xarajatlar-mahsulot chiqishi-natija» modeli bo'yicha foydali ma'lumotlar bilan ta'minlash muhim uslubiy jihatlardan hisoblanishi kerak»³.

R.A.Alborov chorvachilikda ishlab chiqarish xarajatlari hisobini to'g'ri tashkil etilishi, tarmoqda boshqaruv qarorlarini samaradorligini oshirishda uni birga keltirish lozimligini ta'kidlaydi: "Chorvachilikni boshqarishda hisob ma'lumotlaridan samarali foydalanish hisob jarayonlari, ma'lumotlarni qayta ishlash algoritmi, hisob registrlari, ma'lumotlarni umumlashtirish usullari, ularni olish davriyligi, qarorlar qabul qilishda foydalanish uchun hisobot shaklida tizimlashtirishga bog'liq"⁴.

Qoramolchilikda mahsulot tannarxini aniqlashda asoslangan usullarini ishlab chiqish lozimligi to'g'risida iqtisodchi-olim G.R.Konsevoy quyidagilarni yozadi: "Sut chorvachiligida mahsulotlar tannarxini ob'ektiv hisoblash uchun har bir xo'jalikda kalkulyatsiya, kalkulyatsiya birliklari va kalkulyatsiya muddatlarini to'g'ri aniqlash; xarajatlar va mahsulotlar chiqishining to'liq hisobga olish; sut chorvachiligida mahsulotlar tannarxini kalkulyatsiya qilishning asoslangan usullarini ishlab chiqish va amaliyotda foydalanish zarur"⁵.

Iqtisodchi – olim B.Yu.Menglikulov chorvachilikda, jumladan qoramolchilik mahsulotlari tannarxini aniqlashning amaldagi usulini takomillashtirish lozimligi ta'kidlaydi: "Hozirgi vaqtda sut yo'nalishidagi qoramolchilikda mahsulotlar tannarxini hisoblash uchun ozuqalarning energiya almashinuvidan kelib chiqqan holda sut ishlab chiqarishga (90 %) va nasl olinishiga (10 %) taqsimlash usuli qo'llanilmoqda. Lekin, ushbu usuldan foydalanilganda sut yo'nalishidagi qoramolchilik mahsulotlari tannarxi ko'proq ishonchsiz, ob'ektiv bo'lmagan tannarx ko'rsatkichlarini (misol uchun, nasl tannarxi judayam yuqori) shakllantirishga olib keladi. Shuning uchun qoramolchilikda mahsulotlar tannarxini hisoblashning ishonchli va asoslangan boshqa muqobil usullaridan foydalanish zarur".

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktabrdagi «O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan Strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5853-son Farmoni. lex.uz.docs/4567334.

³ Бобрикова С.В., Мосунова Ye.Л., Злобина О.О. Организация рациональной модели управленческого учета затрат по центрам ответственности. // Вестник ИПБ (Вестник профессиональных бухгалтеров). - 2015. №1. - С. 25-29.

⁴ Алборов Р.А. Бухгалтерский управленческий учет / Р.А. Алборов. - М.: Дело и Сервис, 2005. - 224 с.

⁵ Концевой Г.Р. Совершенствование методики оценки и управленческого учета материальных и биологических затрат в сельском хозяйстве. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий предприятий. -2015. -№1. - С. 26-29.;

Bugungi kunda ekologik toza mahsulot mahsulot hajmini oshirish bo'yicha qoramolchilikni rivojlantirish uchun barcha tashkiliy asoslar amalda mavjud bo'lib, ushbu jarayonni iqtisodiy rag'batlantirish hamda ilmiy asoslarini takomillashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Materiallar va metodlar.

Mavzuga oid respublikamizda qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar, soha iqtisodchi olimlarining ilmiy ishlari, chorvachilik bo'yicha hamda faoliyat yuritayotgan qoramolchilik xo'jaliklari bo'yicha statistik ma'lumotlar, ya'ni olingan mahsulotlar: sog'ilg'n sut miqdori va olingan buzoqlar sonini aks ettiruvchi statistik ma'lumotlar hamda ilmiy tadqiqot natijalarining materiallaridan foydalanildi. Ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishda qo'llaniladigan kuzatish, guruhlash, tahlil qilish va boshqa usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi

Qoramolchilikda ishlab chiqarilayotgan mahsulot miqdorini ko'paytirish, sifatini yaxshilash, mahsulotlar ekologik tozaligini ta'minlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda mavjud resurslardan samarali foydalanish bilan birga xarajatlar hisobi va mahsulot tannarxini aniqlashda samarali usullardan foydalanish muxim ahamiyatga ega.

Qoramolchilikda mahsulotlar ishlab chiqarish uchun turli xil xarajatlar: mehnat haqi, yem-xashak, asosiy vositalar eskirishi, dori-darmonlar, sug'urta to'lovlari, ish va xizmatlar hamda boshqa xarajatlar qilinadi. Bu xarajatlar doimiy va o'zgaruvchan xarajatlarga bo'linadi:

Doimiy xarajatlarga mahsulot ishlab chiqarish hajmi yoki ishlab chiqarish hajmi o'zgargani bilan o'zgarmaydigan xarajatlar kiradi. Jumladan: asosiy vositalar eskirishi, sug'urta to'lovlari, ijara haqi va boshqa xarajatlar. Bular ishlab chiqarish xajmi o'zgargani bilan, o'zgarmay (shartli ravishda) qoladi.

O'zgaruvchan xarajatlarga mahsulot ishlab chiqarish hajmi o'zgarishi bilan o'zgaradigan xarajatlar kiradi. Bularga mehnat haqi, yem-xashak, ish va xizmatlar hamda shunga o'xshash xarajatlar misol bo'ladi. Bular ishlab chiqarish hajmi oshsa, ko'payadi va aksincha.

Bundan tashqari, xarajatlar bevosita (to'g'ri) va bilvosita (yig'ib taqsimlanuvchi) xarajatlarga ham bo'linadi. Bunday bo'linish (guruhlash) mahsulot tannarxiga qo'shilishiga ko'ra bo'linishi bo'lib, bevosita xarajatlarga to'g'ridan-to'g'ri xarajat ob'ektlariga olib boriluvchi xarajatlar kiradi. Bular to'g'ri mehnat haqi, yem-xashak, ish va xizmatlar va boshqa xarajatlardir.

Bilvosita xarajatlarga chorvachilik umum ishlab chiqarish xarajatlariga kirib, bu xarajatlar dastlab 2510 «Umumishlab chiqarish xarajatlari hisobi» schotida hisobga olib borilib, so'ngra yil oxirida chorvachilik xarajat ob'ektlari bo'yicha taqsimlanadi.

Qoramolchilikda ishlab chiqarish xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 1999 yil 5-fevraldagi 54-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida Nizom» ga asosan hisobga olib boriladi.

Qoramolchilikda xarajat ob'ektlar:

1. Asosiy poda
2. Yosh va boquvga qo'yilgan mollar.

Xarajat ob'ektlari asosida analitik schotlar ochiladi va xarajatlar, olingan mahsulotlar alohida hisobga olib boriladi.

Qoramolchilik bo'yicha ishlab chiqarish xarajatlari quyidagi xarajat elementlari bo'yicha guruhlanadi:

1. Material (moddiy) xarajatlar.

2. Mehnat haqi xarajatlari.
3. Ijtimoiy maqsadlar uchun ajratmalar.
4. Asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar eskirishi.
5. Boshqa xarajatlar.

Ushbu xarajatlar «Xarajatlar tarkibi to‘g‘risidagi Nizom» ga asosan mahsulot tannarxiga kiradigan xarajatlar hisoblanadi.

Qoramolchilik bo‘yicha ochilgan analitik schotlar bo‘yicha ishlab chiqarish xarajatlari quyidagi xarajat moddalari bo‘yicha guruhlanadi:

1. Mehnat haqi ajratmalari bilan birga.
2. Yem-xashak
3. Asosiy vositalar eskirishi
4. Ish va xizmatlar.
5. Hayvonlarni turli kasalliklardan himoya qilish xarajatlari.
5. Yoqilg‘i-moylash materiallari.
6. Sug‘urta to‘lovlari.
7. Umum ishlab chiqarish xarajatlari.
8. Boshqa xarajatlar.

Qoramolchilik bo‘yicha ishlab chiqarish xarajatlari to‘g‘risidagi axborotlarni umumlashtirish 2010 “Asosiy ishlab chiqarish” hisobvarag‘ida amalga oshiriladi. 2010 “Asosiy ishlab chiqarish” hisobvarag‘ining debeti bo‘yicha qoramolchilik bo‘yicha mahsulot ishlab chiqarish bilan bilvosita bog‘liq bo‘lgan xarajatlar aks ettiriladi.

“Mahsulot ishlab chiqarish bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan xarajatlar ishlab chiqarish zaxiralari, ish haqi to‘lash bo‘yicha xodimlar bilan hisob-kitoblar va boshqalarni hisobga oluvchi hisobvaraqlarning kreditidan 2010 «Asosiy ishlab chiqarish» hisobvarag‘i debetiga hisobdan chiqariladi”⁶.

2010 “Asosiy ishlab chiqarish” hisobvarag‘ining kreditida qoramolchilikda ishlab chiqarilgan mahsulotlar haqiqiy tannarxi summalar aks ettiriladi. Ushbu summalar 2010 “Asosiy ishlab chiqarish” hisobvarag‘idan 2810 “Ombordagi tayyor mahsulotlar”, 1110 “O‘stirishdagi hayvonlar” va 9110 “Sotilgan tayyor mahsulotlarning tannarxi” hisobvaraqlarining debetiga hisobdan chiqariladi.

Yil oxirida qoramolchilikda daromadga olingan asosiy va yondosh mahsulotlar haqiqiy tannarxi aniqlanadi, qo‘shimcha mahsulotlar haqiqiy tannarxi aniqlanmaydi. Qoramolchilik bo‘yicha asosiy mahsulotlarga “Asosiy poda” analitik schoti bo‘yicha asosiy mahsulotlarga - sut, yondosh mahsulotga – buzoq, qo‘shimcha mahsulotga – go‘ng kiradi, «O‘stirishdagi va boquvdagi mollar» analitik schoti bo‘yicha asosiy mahsulotlarga – o‘sgan vazn, qo‘shimcha mahsulotlarga – go‘ng kiradi. Shunday qilib, qoramolchilikda asosiy va yondosh mahsulotlar haqiqiy tannarxi aniqlanadi.

Xulosa va takliflar

Qoramolchilikda xarajatlar hisobini to‘g‘ri tashkil etilishi va yuritilishi tarmoqda unimsiz xarajatlarni oldini olish, xarajatlarni maqsadli amalga oshirish, xarajat ob‘ektlariga iqtisodiy asoslangan holda olib borilishini ta‘minlab, mahsulot tannarxini ishonchligini ta‘minlaydi. Bu

⁶ O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standarti 21-sonli BHMS “Xo‘jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi va uni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnoma”. Iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 14-noyabrdagi 191-son buyrug‘i. Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 27-dekabrda 3593 son bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan. <https://lex.uz>

esa, o‘z navbatida tarmoqdan olingan har bir mahsulot tannarxini aniqlashda, xarajatlarni kalkulyatsiya obektlari o‘rtasida to‘g‘ri taqsimlanishiga va har bir mahsulot tannarxini ishonchli aniqlanganligini ta‘minlaydi.

Qoramolchilikda xarajatlar hisobini to‘g‘ri tashkil etish maqsadida ishlab chiqarish xarajatlarini har bir xarajat ob‘ekti bo‘yicha alohida analitik schetlar ochish va ochilgan analitik schetlarda xarajatlarni chorvachilikka tegishli xarajat moddalari bo‘yicha hisobga olib borishni taklif qilamiz.

Shuningdek, qoramolchilikda olingan mahsulotlar tannarxini haqqoniy hisoblash uchun kalkulyatsiya ob‘ektlariga koeffitsienlar belgilab olish, xarajatlarni kalkulyatsiya ob‘ektlari koeffitsienlar yordamida taqsimlab, olingan mahsulotlar tannarxini hisoblashni taklif qilamiz.

Ushbu takliflarni amaliyotga joriy etilishi qoramolchilik xarajatlar hisobi va mahsulot tannarxini hisoblash usullarini takomillashtirish asosida sohaning iqtisodiy samaradorligini ta‘minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi 2016-yil 13-apreldagi “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida” (yangi tahriri)gi O‘RQ-404-son Qonuni. <https://lex.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktabrdagi «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan Strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PF-5853-son Farmoni. lex.uz/docs/4567334.
3. O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standarti 21-sonli BHMS “Xo‘jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi va uni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnoma”. Iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 14-noyabrdagi 191-son buyrug‘i. Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 27-dekabrda 3593 son bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan. <https://lex.uz>
4. OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030. <https://www.fao.org/3/cb5332en/Meat.pdf>.
5. Алборов Р.А. Бухгалтерский управленческий учет / Р.А. Алборов. - М.: Дело и Сервис, 2005. - 224 с.
6. Alikulov A, Kashkalda I. Agroklastarlarda biznes jarayonlari moliyaviy natijalari hisobini takomillashtirish. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 2024-yil, aprel. Maxsus son. 14-18 betlar.
7. Бобрикова С.В., Мосунова Е.Л, Злобина О.О. Организация рациональной модели управленческого учета затрат по центрам ответственности. // Вестник ИПБ (Вестник профессиональных бухгалтеров). - 2015. №1. - С. 25-29.
8. Концевой Г.Р. Совершенствование методики оценки и управленческого учета материальных и биологических затрат в сельском хозяйстве. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -2015. -№1. - С. 26-29.;
9. Пизенгольц М. 3. Бухгалтерский учет в селском хозяйстве: Учебник.-М.:“Финансы и статистика”, Т.2., 4-е изд., перераб. и доп. 2002. с.400.
10. Menglikulov B.Yu.“Sut chorvachiligida mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishga uslubiy yondashuvlar”. //“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. 2020 yil. № 6, noyabr-dekabr, 20-27 betlar